

Cansado de se sentir sobrecarregado pelo estresse e pela ansiedade ?

NESTE GUIA PRÁTICO E ACESSÍVEL, VOCÊ
ENCONTRARÁ: DICAS PARA REDUZIR O ESTRESSE E
ANSIEDADE

@capacita_rj_unirio

INTRODUÇÃO

O estresse e a ansiedade são reflexos de situações que todos nós experimentamos em algum momento da vida. É importante entender o que são, como afetam nosso corpo e mente e como podemos gerenciá-los para viver de forma mais saudável e equilibrada.

O QUE É ESTRESSE?

O estresse é uma reação do corpo a qualquer demanda ou ameaça. Quando você sente perigo, seu corpo responde automaticamente, liberando hormônios como adrenalina e cortisol, que preparam você para enfrentar a situação.

Sintomas Comuns:

Tensão muscular

Dor de cabeça

Problemas para dormir

Irritabilidade

Cansaço

Quando o estresse é prejudicial?

Quando é constante ou muito intenso, levando a problemas de saúde física e mental.

O QUE É ANSIEDADE?

A ansiedade é uma sensação de preocupação, nervosismo ou medo em relação a algo que pode acontecer. É normal sentir ansiedade ocasionalmente, mas a ansiedade excessiva pode ser prejudicial.

Sintomas Comuns:

Palpitações

Suor excessivo

Tremores

Sensação de falta de ar

Preocupação excessiva

Quando a ansiedade é prejudicial?
Quando interfere nas atividades diárias e no bem-estar geral.

DIFERENÇA ENTRE ESTRESSE E ANSIEDADE:

O estresse é uma resposta a uma ameaça real, enquanto a ansiedade é uma sensação de medo ou preocupação que não está relacionada a uma ameaça real. O estresse geralmente é de curta duração e desaparece quando a fonte de estresse é removida, enquanto a ansiedade pode persistir por muito tempo, mesmo que a fonte de ansiedade não esteja presente.

Estresse

Ansiedade

COMO GERENCIAR O ESTRESSE E A ANSIEDADE?

Técnicas de Respiração

Técnicas de respiração ajudam a acalmar o sistema nervoso e a reduzir os níveis de estresse e ansiedade.

- **Respiração Abdominal**

1. Sente-se confortavelmente ou deite-se.
2. Coloque uma mão no abdômen e a outra no peito.
3. Inspire pelo nariz, fazendo o abdômen subir.
4. Expire pelo nariz, fazendo o abdômen descer.
5. Repita por 5 a 10 minutos.

COMO GERENCIAR O ESTRESSE E A ANSIEDADE?

Exercício Físico

O exercício libera endorfinas, que são substâncias químicas naturais do corpo que melhoram o humor e reduzem o estresse.

- **Caminhada**

1. Faça uma caminhada de 30 minutos ao ar livre.
2. Mantenha um ritmo confortável e respire profundamente.

COMO GERENCIAR O ESTRESSE E A ANSIEDADE?

Alimentação Saudável

Uma dieta equilibrada pode melhorar a energia, a concentração e o humor, ajudando a combater o estresse e a ansiedade.

- **Refeições Balanceadas**

1. Inclua frutas, verduras e proteínas magras na sua dieta.
2. Evite cafeína e açúcar em excesso.

COMO GERENCIAR O ESTRESSE E A ANSIEDADE ?

Sono de Qualidade

Dormir bem é essencial para o bem-estar mental. A falta de sono pode aumentar os níveis de estresse e ansiedade.

- **Rotina de Sono**

1. Estabeleça um horário regular para dormir e acordar.
2. Crie um ambiente tranquilo e escuro para dormir.

COMO GERENCIAR O ESTRESSE E A ANSIEDADE ?

Técnicas de Relaxamento

A meditação ou oração e ficar em silêncio ajudam a relaxar o corpo e a mente.

Os alongamentos do corpo também ajudam a despertar e relaxar o corpo. Antes de levantar da cama se estique, espreguice, nunca fique parada na mesma posição por longo período de tempo.

- **Meditação Guiada**

1. Encontre um lugar tranquilo.
2. Sente-se confortavelmente e feche os olhos.
3. Ouça uma meditação guiada ou uma oração por 10 a 15 minutos.

QUANDO PROCURAR AJUDA PROFISSIONAL ?

Procure ajuda profissional se o estresse ou a ansiedade estiverem afetando suas atividades diárias, seu trabalho, seus relacionamentos ou sua saúde.

Recursos:

- Psicólogos
- Psiquiatras
- Grupos de apoio

Fique Calmo, Respire e Viva Melhor!
Cuide de Si.

CONCLUSÃO

Entender e gerenciar o estresse e a ansiedade é fundamental para uma vida saudável. Pratique as técnicas desta cartilha e procure ajuda profissional se necessário.

Lembre-se:

Cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar da saúde física.

REFERÊNCIAS

Acharya, L., Jin, L., & Collins, W. (2018). College life is stressful today-emerging stressors and depressive symptoms in college students. *Journal of American College Health*, 66(7), 655-664. doi: 10.1080/07448481.2018.1451869

Corrêa CA, Verlengia R, Ribeiro AGSV, Crisp AH. Níveis de estresse e ansiedade, depressão e fatores associados durante a pandemia de COVID-19 em praticantes de Yoga. *Rev. Bras. Ativ. Fís. Saúde* [Internet]. 14^o de setembro de 2020 [citado 7^o de outubro de 2024];25:1-7. Disponível em: <https://rbafs.org.br/RBAFS/article/view/14288>

Autoras::

Pesquisadora do Projeto Capacita Rio:

Prof^a Dr^a Simone Mendes Carvalho

Bolsista discente do Projeto Capacita Rio:

Milena Pinheiro Castro